

Хрест центрального купола Софійського собору: деякі аспекти датування, виготовлення та встановлення

Хрести, що увінчують куполи Софійського собору, – його невід’ємна частина, яку зазвичай детально розгледіти досить складно. Навіть на малюнки художників та в кадр фотографів потрапляли не всі хрести Софії Київської, тому що їх не досліджували глибоко та не зосереджували на них уваги з різних причин: комусь був потрібен інший ракурс, хтось не переймався деталями, більшість не мали технічних можливостей, щоб зафіксувати оздобу куполів храму.

Мабуть, чи не єдиним, кого зацікавив дах собору та його декор, був Георгій Лукомський¹. Дослідник розмістив у своїй праці світлини фасадів і куполів Софії Київської².

Прикметно, коли постала потреба уточнити окремі питання щодо вигляду елементів хреста центрального купола храму, з’ясувалося, що фотографій із його зображенням не так багато.

Рис. 1. Стан хрестів над бароковими куполами під час натурального дослідження 2022 р.
Світлина В. Кириленка

¹ Лукомський Георгій Крискентійович (1884–1952) – мистецтвознавець, художник, дослідник пам’яток архітектури.

² Лукомский Г. К. Киев: церковная архитектура XI–XIX века; византийское зодчество; украинское барокко. Мюнхен, 1923. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Kyiv/1923Lukomsky.html#google_vignette

Після падіння хреста з південно-східного купола собору у 2022 році виникла необхідність обстеження інших хрестів на куполах храму. Адже їхній стан, як виявилось, був, аварійним, що могло загрожувати відвідувачам і співробітникам заповідника.

Натурним обстеженням хрестів на шістьох бічних куполах було встановлено, що хрести перебувають у незадовільному стані через значну корозію металу й біодеструкцію дерев'яних конструкцій у місцях кріплення металевих елементів хрестів (рис. 1). Водночас особливу загрозу несли перераховані вади конструкцій хрестів в опорних частинах – в місцях їх стикування (кріплення). Від реставрації до встановлення хрестів минуло два роки.

З натурним обстеженням хреста центрального купола храму виникла незначна затримка: він розміщений на висоті 46 м. Тож чекали на спеціальну техніку (висота вишки – 62 м).

Наприкінці 2023 – початку 2024 року розпочалися роботи з реставрації хреста центрального купола Софійського собору. Вони охоплювали такі ж етапи, як і в реставрації шести інших хрестів:

- 1) Демонтаж хрестів – забезпечив детальне вивчення стану окремих елементів і сприяв більш якісному виконанню реставрації, ніж роботи на місці. Після демонтажу окремі складові конструкції хрестів оглядали. Надмірно пошкоджені ділянки металу й дерев'яної конструкції опорної частини хреста замінили на нові, виготовлені з таких самих матеріалів.
- 2) Антикоровійна обробка чорного металу.
- 3) Захисна обробка дерев'яних конструкцій хрестів: антисептична і антипіренна (протипожежна).
- 4) Реставрація позолоти, а також нове золочення (на замінені елементах), що передбачали здійснення операцій з підготовки фінішне накладання сусального золота. Варто підкреслити, що для забезпечення якісного золочення особливої уваги позолотники надали підготовці поверхні та шарам, які передували золоченню.

Перш ніж розпочати реставрацію хреста, спеціалісти здійснили його детальні обміри, описи й обстеження; зробили хіміко-технологічні дослідження; виконали 3D-модель; склали картограми дефектів та пошкоджень.

Фахівці з металу розпочали виготовлення нового каркаса з неіржавної сталі замість каркаса кінця 60-х років ХХ ст. Його було виконано з чорного металу. Під впливом зовнішнього середовища впродовж тривалого часу каркас хреста центрального купола Софії Київської зазнав незворотних змін і перебував в аварійному кородованому стані. Окрім того, облачення, яке реставратори з металу датували ХVІІІ ст., також потребувало реставрації.

Майже всю весну 2024-го тривали роботи з реставрації західної та східної площин облачення хреста (ХVІІІ ст.). На рис. 2 бачимо етапи реставрації барокового облачення до та після, а також 60 % необхідних робіт із виготовлення нового каркаса.

Рис. 2: А – роботи з виготовлення нового каркаса; Б-В – етапи реставрації барокового облачення до та після.
Світлина В. Кириленка

Наприкінці травня 2024 р. майстри завершили виготовлення каркаса та продовжили працювати над реставрацією східної площини облачення хреста (XVIII ст.) та реставрацією яблука (XVIII ст.). Роз-

почали підготовчі роботи з монтажу східної відреставрованої автентичної площини облачення на новий каркас.

Уже на середину червня завершилася реставрація яблука та східної площини облачення хреста (XVIII ст.). Тривали роботи з монтажу автентичного облачення на новий каркас. Розпочали роботи з нанесення захисних та підготовчих шарів під фінішне оздоблення.

Усі вищеперелічені роботи були здійснені саме коштом меценатів.

4 липня 2024 р. роботу реставраторів прийняли на Науково-реставраційній раді Заповідника. Розпочалися підготовчі та конструктивні роботи для повернення хреста на своє історичне місце на головному куполі собору. 11 липня Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив сьомий хрест Софійського собору. Наступного дня на центральному куполі Софії Київської засяяв оновлений хрест.

Установлення хреста відбулося 12 липня 2024 року. Для цього використовували спеціальну техніку, адже металевий витвір має значну вагу (більше 100 кг) і висоту (рис. 3).

Під час вивчення архівної документації та натурального дослідження хреста центрального купола собору виникла низка питань, без відповідей на які процес реставрації значно б уповільнився та затримався.

З'ясувалося, що падіння хреста вже траплялося в історії заповідника. 18 квітня 1967 р. хрест із центрального купола головної пам'ятки Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» упав³. Вказана причина падіння – сильний штормовий поривчастий вітер.

Прикметно, що тогочасний директор ДАІЗ «Софійський музей» Петро Ситницький⁴ у доповідній своєму керівництву навіть зазначав час цього випадку: 12 година дня (див. Додаток 1). А ще додавав, що штормовий вітер був восьмибальним...⁵. Однак наступного дня на запит директора заповідника начальник київського бюро погоди повідомив, що вітер був західним, його швидкість перевищувала 20 м/с⁶ (див. Додаток 2).

³ Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська» (далі – НА НЗСК). Государственный комитет совета министров СССР по делам строительства. Государственный архитектурно-исторический заповедник «Софийский музей». Отчет о работе за 1967 год. К., 1967. 25 с.; НАДР–15/5. Арк. 4–5; 6–8.

⁴ Петро Іларіонович Ситницький – директор Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» із 1 січня по 6 грудня 1967 р. Сфера наукових інтересів – містобудування. Публікувався у журналі «Будівництво та архітектура» (1962, № 7, 11).

⁵ На наш запит щодо швидкості вітру у квітні 1967 р. Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського надала відповідь, що саме в цей день вітер був північно-східним і його максимальна швидкість на 12 годину дня складала 10 м/с.

⁶ НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 22.

Рис. 3. Встановлення хреста центрального купола Софійського собору. Світлина В. Кириленка

Серед причин, що могли зумовити падіння хреста, співробітники Заповідника зазначали:

а) опорний конус хреста, який одягався на верхню частину дубової стійки, був недостатньої висоти для кріплення хреста такого розміру (розміри не вказано);

б) понижена міцність деревини стійки, яка протягом тривалого часу замокань дійшла до непридатного стану, і в місці кріплення опорного кінця кованими (!) цвяхами стійка зламалася⁷.

Важливо, що так само, як після падіння південно-східного хреста із Софійського собору у 2022 р., після падіння хреста з центрального купола собору 18 квітня 1967 р. здійснено роботи з ревізії та заміни опорних конструкцій південно-східного та південного куполів із подальшою позолотою трьох главок і трьох хрестів⁸. Довкола центрального купола собору було встановлено риштування, з якого велися роботи із встановлення хреста, відновлення пошкодженої частини покриття глави й позолота цієї поверхні. Доступ на це риштування здійснювали із внутрішньої частини великого купола з риштування, встановленого довкола барабана купола⁹.

Конструкцію хреста довелося виконувати заново¹⁰. Креслення розробив колишній директор заповідника Георгій Говденко. У супровідних документах щодо виготовлення та встановлення хреста центрального купола собору йшлося про те, що деревина дубової стійки має бути попередньо оброблена антисептичним розчином, а під час робіт із встановлення хреста необхідно передбачити заходи із грозозахисту¹¹.

Тож архівні документи, що зберігаються в науково-фондовому відділі НЗСК, свідчать: хрест на центральному куполі Софійського собору датовано 1967 р. Його було виготовлено з нових матеріалів.

Однак під час натурного обстеження хреста виявилось, що не всі елементи хреста можна датувати серединою ХХ ст. Датування хреста центрального купола Софійського собору виявилось найцікавішим питанням із неочікуваною відповіддю.

Майстри під час виготовлення хреста у 1967 р. використали мереживне облачення старого хреста, що впав. На фотографіях навіть нефахівцям помітно, що облачення датується аж ніяк не ХХ ст. (рис. 4).

Перше припущення, яке спало на думку: хрест установили в середині ХІХ ст. за митрополита Філарета, коли здійснювали масштабні ремонтно-реставраційні роботи. Тоді на кошти очільника київської кафедри справді на соборі встановили шість нових хрестів¹².

⁷ НА НЗСК НАДР–54/1 Пояснювальна записка виконаних робіт із заміни хреста на центральній главці Софійського заповідника в Києві. Арк. 2.

⁸ НА НЗСК НАДР–58/1. Посилення кріплення хреста на бані південно-східного купола Софійського собору у м. Києві. 1967 р. 13 арк.

⁹ НА НЗСК НАДР–54/1 Пояснювальна записка виконаних робіт із заміни хреста на центральній главці Софійського заповідника в Києві. Арк. 2, 3.

¹⁰ НА НЗСК НАДР–114. Креслення по Софійському собору. Лист 1. Лист 3.

¹¹ НА НЗСК НАДР–875/3 Смета на реставрационные работы по главам Софийского собора – памятника архитектуры Госзаповедника «Софийский музей» в г. Киеве. 1967. Арк. 4 зв., 20, 20 зв.

¹² Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора по возобновлении его в 1843–1853 годах. К., 1854. С. 32, 49, 50.

Рис. 4. Дослідження мереживного облачення хреста центрального купола Софійського собору.
Світлина В. Кириленка

Урочисте встановлення відбулося 20 травня 1850 р. Проте тоді не оновлювали хреста центрального купола Софійського собору¹³.

То невже хрест виготовили за часів Івана Мазепи? Нагадаємо, що саме завдяки його фінансовій підтримці Софійський собор набув барокового вигляду. Однак на гравюрі Григорія Левицького бачимо, що центральний купол храму увінчував хрест із півмісяцем унизу (рис. 5). На жаль, той хрест не зберігся. Та й реставратори з металу стверджували, що орнамент на хресті характерний більше для другої половини XVIII ст.

Хто ж і коли виготовив хрест для Софії, від якого нині збереглося тільки металеве мереживо-облачення?

Завдяки ігуменові Видубицького монастиря, у минулому особистому секретарю митрополита Київського, Якову Воронковському¹⁴, знаємо, що хрест на центральному куполі собору встановили 1767 року за митрополита

¹³ Обновление крестов Киевософийского Собора // Воскрестное чтение. Год XIV. Киев, 1850–1851. С. 54.

¹⁴ Яків Воронковський (?–1774) – ігумен Видубицького монастиря, духовний письменник. Був еромонахом Києво-Софійського кафедрального монастиря та писарем (секретарем) у Київській духовній консисторії. Наприкінці 1763 р. призначений її членом; 1767 р. призначений на посаду ігумена у Видубицький Михайлівський монастир. Став його першим істориком, склав опис монастирського майна, завів прибутково-видаткові книги, написав детальну інструкцію для управителів монастирськими маєтностями, зібрав у різних установах та бібліотеках утрачені документи. До нашого часу дійшли окремі книги й рукописи Я. Воронковського (які опублікував В. Ульяновський).

Рис. 5. Софійський собор. Західний фасад. Гравюра Григорія Левицького. 1739 р.

Арсенія Могілянського¹⁵. Навіть знаємо дату заміни – 4–13 червня 1767 р.

«1767 года июня 4-го с великой средней ...крест снят старый, а новый медью по железу покрытый и по меди через огонь позлащенный до того заготовлен» // 1767 року червня 4-го з великого середнього (купола) ...хрест знято старий, а новий міддю за залізу покритий і по міді через вогонь позолочений до того заготовлений»¹⁶.

¹⁵ Арсеній Могілянський (в миру Олексій Васильович Могілянський) (1704–1770) – український релігійний діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Русі (1757–1770). Був близько знайомий із Григорієм Сковородою, розсилав по храмах його духовні наспіви; підтримував зв'язки з художником Григорієм Левицьким-Носом, замовляв у нього ікони та гравюри для київських храмів. За своє митрополиче правління видав і розіслав підвідомчому духовенству понад 650 указів. Зокрема, про взаємостосунки між духовною і світською владою, про збір пожертвувань на боротьбу з інфекційними хворобами, про недопущення вінчання малолітніх із дорослими, про відповідальність за правопорушення церковнослужителів, про непорушність і святість могил та поховань тощо. Уклав «Акафіст і службу св. Димитрію Ростовському». Деякі проповіді Арсенія були надруковані. Помер у Києві та похований у Софійському соборі.

¹⁶ Кафедральний Києво-Софійський монастирь и его наместники // Іаков Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської

На жаль, хіміки заперечили позолоту через вогонь¹⁷, хоч на цьому наполягали й інші дослідники Софійського собору кінця XIX – початку XIX ст.¹⁸

Прикметно, що саме в середині XVIII ст. українське козацтво активно жертвувало кошти на розбудову Софійського монастиря. Митрополит Арсеній особисто листувався з кошовим Війська Запорізького – Петром Калнишевським¹⁹ (церква нині вшановує його як праведника). Петро Калнишевський робив подарунки (ікони із вкладеними часточками святих мощей), що свідчило про фінансову підтримку монастиря з боку кошового.

Вважаємо, що час виготовлення облачення хреста центрального купола Софійського собору – середина XVIII ст., найвірогідніше – 1767 р. Таке припущення підтверджене фізико-хімічними обстеженнями та архівними документами.

Тож завдяки коштам меценатів і роботі наших реставраторів на Софії Київській сьогодні встановлено хрест із мереживним облаченням, до створення якого причетні не тільки духовні особи (митрополит Арсеній Могилянський), а й українське козацтво, зокрема останній кошовий отаман Війська Запорізького Петро Калнишевський.

Академії та біографії Київських митрополитів / упоряд. та автор передм. В. І. Ульяновський. К., 2021. С. 69.

¹⁷ «Позолота через вогонь» або «ртутна позолота» як спосіб позолоти зазвичай використовували для зовнішніх позолотних робіт (куполи, балконні решітки, фонтани тощо). Спосіб позолоти «через вогонь» полягає в тому, що поверхню вкривають амальгамою із чистого золота та ртуті. В готовій амальгамі має міститися 33 частини золота і 67 частин ртуті, за консистенцією суміш нагадує вершкове масло. Перед нанесенням амальгами метал очищують від окисів та жирових речовин. Амальгаму попередньо загортають у шкіру та обтискають, щоб видалити залишки ртуті, а потім щітками з латунного дроту накладають на предмет, намагаючись її швидше та рівніше розподілити по всій поверхні. Після цього деталь певний час тримають над розжареним вугіллем, випарюючи ртуть. Під час цього процесу для отримання рівномірної позолоти предмет безперервно оброблюють щіткою чи ганчіркою. Проте досягти однакового кольору буває складно: колір позолоти може бути нерівним, із плямами. Робота вимагає від майстра великого досвіду та навичку, суворого дотримання правил безпеки. Переваги цього способу полягають у тому, що під час випаровання ртуть випаровується, а золото залишається на поверхні металу; шар золота може бути будь-якої товщини й кольору; золото міцно поєднується з металом, який вкривають позолотою. Зазвичай така позолота тримається близько ста років.

¹⁸ НА НЗСК. Звіт за результатами обстеження стану збереженості та дослідження хреста центрального купола Софійського собору Національного заповідника «Софія Київська». К., 2024. Арк. 6, 15.

¹⁹ Петро Іванович Калнишевський, святий праведний Петро Калнишевський (1690/1691–1803) – український державний, культурний та релігійний діяч, кошовий отаман Війська Запорізького Низового (1762, 1765–1775). Кавалер Ордена Андрія Первозваного. Політичний в'язень Російської імперії. Канонізований 2008 р. (вшановують як Петра Багатотраждального).

ДЕРЖБУД²⁰ УРСР
ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ
ЗАПОВІДНИК «СОФІЙСЬКИЙ МУЗЕЙ»

20 квітня 1967 р.²¹

№ 84

м. Київ, Володимирська № 24

Телефон № Б-9-61-52

ЗАСТУПНИКУ ГОЛОВИ ДЕРЖБУДУ УРСР

тов. ЄЛІЗАРОВУ В. Д.²²

Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» повідомляє, що 18 квітня 1967 р. о 12:00 годині дня під час штормового восьмибального вітру було зірвано хрест із центрального купола Софійського собору і дав крен хрест південно-східної башти²³.

Враховуючи необхідність невідкладно виконати відновлювальні ремонтно-реставраційні роботи щодо усунення аварійного стану хрестів Софійського собору, прошу Вас дати розпорядження Директору Київських науково-реставраційних виробничих майстерень тов. ШАПОВАЛОВУ В. К. забезпечити:

1. Складання кошторисно-технічної документації на відновлення хреста, що дійшов до непридатного стану, та обстеження технічного стану всіх хрестів на соборі.

2. Виділити необхідну кількість лісоматеріалів та робочої сили, що необхідно для облаштування риштувань та подальших виробничих робіт.

²⁰ НА НЗСК. НДФ-6151. Арк. 16. Машинопис, російська мова. Переклад із російської – Л. Стромиліук. Примітки на документі зроблено червоною кульковою ручкою (правий нижній кут), синім (вклейка) і чорним (по лівому краю в центрі аркуша) чорнилом. На вклейці: «тов. Пильнику Є. А. підпис 22. 04. 67» (текст російською мовою). Чорним чорнилом «Граужис до вирішення підпис 22.04.67 р.» (текст українською мовою). Унизу червоною кульковою ручкою напис «Тов. Шаповалову В. К. дано вказівку негайно розпочати роботи /підпис/ Граужис» (текст російською мовою). Правий верхній кут напис: «вх. І-1016 / 25.4» (сине чорнило). Дата внизу «22 квітня 1967 р. Вхід. № 29/3» (текст російською мовою, сине чорнило).

²¹ Штамп у лівому верхньому куті – українська мова, однак, дату та номер уписано від руки – російською.

²² Віктор Дмитрович Єлізаров (1911–1995) – український радянський архітектор, кандидат архітектури (1954), заслужений архітектор УРСР (1970), народний архітектор СРСР (1973). Член-кореспондент Академії архітектури УРСР (1950), дійсний член Академії будівництва та архітектури УРСР (1958). Основні споруди: планування і забудова Хрещатика (1949–1957); будівля Київського політехнікуму зв'язку на вулиці Леонтовича, 11/18; у співавторстві з Аріадною Лободою (1949); аеропорт Жуляни (керівник проекту) (1949); Київський телецентр (1952); станція метро «Хрещатик» (1960); готель «Дніпро» (1964); готель «Київ» (1973); Національний музей історії України у Другій світовій війні (керівник проекту) (1974); монумент «Батьківщина-мати» (1981).

²³ Тут мається на увазі південно-східний купол.

Директор Софійського
заповідника

підпис²⁴ / П. СИТНИЦЬКИЙ²⁵/
НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 16.

Додаток 2

Копія²⁶

ДИРЕКТОРУ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА
ТОВ. СИТНИЦЬКОМУ П. І.

На Ваш № 83 від 19 квітня 1967 р.

18 квітня в м. Києві за даними метеорологічної станції (вул. Толстого, 14) спостерігали вітер західний понад 20 м / с, а за даними авіаметеорологічної станції Жуляни вітер західний 26 м / с.

За даними метеорологічної станції Гастомель²⁷ вітер західний 31 м / с.

Начальник Київського
бюро погоди

(Скотаренко²⁸)

Вірно²⁹: Секретар (підпис)

(Шека)

НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 22.

²⁴ Підпис поставлено синім чорнилом.

²⁵ Петро Іларіонович Ситницький – директор Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» з 1 січня по 6 грудня 1967 р. Сфера наукових інтересів – містобудування. Публікувався у журналі «Будівництво та архітектура» (1962, № 7, 11).

²⁶ НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 22. Машинопис, російська мова. Переклад із російської – Л. Стромилюк.

²⁷ Так у тексті.

²⁸ Без підпису товариша Скотаренка.

²⁹ Напис на круглій печатці ДАІЗ «Софійський музей». Напис на печатці зроблено українською мовою.